

O‘ZBEKISTONDA YANGI ZIYORAT MASKANLARINING SHAKLLANISHI VA TURIZM SALOHİYATIGA TA’SIRI

G‘ulomjon To‘rajonovich Arifjonov

Direktor

Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar instituti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda 2017–2024-yillar oralig‘ida shakllanib borayotgan yangi ziyorat maskanlarining ilmiy-geografik tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot ziyorat turizmining nazariy-metodologik asoslarini, O‘zbekistonda bu sohada o‘rganilganlik darajasini, yangi ziyoratgohlarning mintaqaviy taqsimlanishini, ularning turistik oqimga ta’sirini, shuningdek, mavjud muammo va istiqbollarni qamrab oladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mamlakatda 2017-yildan buyon ziyorat turizmini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan bo‘lib, 2023-yilda 1,415 million ziyoratchi qayd etilgan. Maqolada qo‘llanilgan asosiy metodlar: qiyosiy-geografik tahlil, statsionar kuzatish, kartografik modellashtirish va statistik qayta ishlash. Tadqiqot natijalari ziyorat turizmini rejalashtirish va infratuzilmani rivojlantirish sohasida amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** Ziyorat turizmi, ziyoratgoh, «Tabarruk ziyorat» platformasi, turistik infratuzilma, madaniy meros, O‘zbekiston turizmi, din turizmi, muqaddas joylar.*

FORMATION OF NEW PILGRIMAGE PLACES IN UZBEKISTAN AND IMPACT ON TOURISM CAPACITY

Gulomjon Torajonovich Arifjonov

Director

Institute of Foreign Policy and

International Economic Relations

Tashkent State University of Oriental Studies

***Abstract.** This article presents a scientific-geographical analysis of newly established pilgrimage sites in Uzbekistan during the period 2017–2024. The study covers theoretical and methodological foundations of pilgrimage tourism, the current state of research in this field in Uzbekistan, the regional distribution of new pilgrimage sites, their influence on tourist flows, as well as existing challenges and development prospects. According to research findings, since 2017, the development of pilgrimage tourism has become a priority direction of state policy, with 1.415 million pilgrims recorded in 2023. The primary methods employed include comparative-geographical analysis, field observation, cartographic modeling, and statistical processing. The findings hold practical significance for planning pilgrimage tourism and developing related infrastructure.*

Keywords: *Pilgrimage tourism, pilgrimage site, 'Tabarruk Ziyorat' platform, tourist infrastructure, cultural heritage, Uzbekistan tourism, religious tourism, sacred sites.*

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Фуломжон Тўражонович Арифжонов

Директор

*Институт внешней политики и международных
экономических отношений*

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. *В данной статье проведен научно-географический анализ новых мест паломничества, формирующихся в Узбекистане в период с 2017 по 2024 год. Исследование охватывает теоретические и методологические основы паломнического туризма, уровень исследований в этой области в Узбекистане, региональное распределение новых мест паломничества, их влияние на туристические потоки, а также существующие проблемы и перспективы. По результатам исследования, с 2017 года развитие паломнического туризма в стране стало приоритетным направлением государственной политики, и в 2023 году было зарегистрировано 1,415 миллиона паломников. Основные методы, использованные в статье: сравнительно-географический анализ, стационарное наблюдение, картографическое моделирование и статистическая обработка. Результаты исследования имеют практическое значение в области планирования паломнического туризма и развития инфраструктуры.*

Ключевые слова: *Паломнический туризм, место паломничества, платформа «Табаррук Зиёрат», туристическая инфраструктура, культурное наследие, узбекский туризм, религиозный туризм, святые места.*

KIRISH

Ziyorat turizmi – insoniyat tarixining qadimiy va ko‘p qirrali hodisalaridan biri bo‘lib, diniy, madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy o‘lchovlarni o‘z ichiga oladi. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha har yili 300–330 million kishi diniy-ziyosat maqsadida sayohat qiladi va bu ko‘rsatkich yildan-yilga o‘sib bormoqda [16]. O‘zbekiston esa boy islomiy merosi, Markaziy Osiyo madaniyatining markazi sifatida ziyorat turizmida alohida o‘rinni egallaydi.

Mamlakat hududida IX–XV asrlarga oid nodir muqaddas qo‘rg‘onlar, avliyolar maqbaralari, masjid-madrasalar majmuasi joylashgan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Shahrisabz va Namangan kabi shaharlardagi ziyoratgohlar asrlar davomida ziyoratchilarni jalb etib kelgan. Biroq, mustaqillik yillarida va

ayniqsa, 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar yangi ziyorat maskanlarini paydo bo‘lishiga va mavjudlarini qayta ta’irlashga olib keldi.

Muammoning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda ziyorat turizmining geografik, ijtimoiy va iqtisodiy o‘lchovlari kompleks tarzda o‘rganilmagan. Ko‘plab yangi ziyoratgohlar rasman ro‘yxatga olinmagan, ularning turistik infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan, ilmiy bazasi esa zaif. Shu sababli, yangi ziyorat maskanlarini tizimlashtirish, ularning joylashuv xususiyatlarini aniqlash va turistik oqimga ta’sirini baholash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

MUAMMONING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

O‘zbekistonda ziyorat turizmi muammosi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli jihatlardan ko‘rib chiqilgan. Mavzu bo‘yicha asosiy tadqiqot yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

Birinchi yo‘nalish — tarixi va arxitekturasi: Bu sohadagi dastlabki fundamental asarlar O‘rta Osiyoning islomiy me’morchiligini tahlil qiladi. M.Masson (1959), V.A.Shishkin (1963), G.Pugachenkova va L.Rempel (1965) kabi sovet davri tadqiqotchilarining ishlari ziyoratgohlarning tarixiy-arxitektura xususiyatlarini o‘rgangan, ammo ularni turistik resurs sifatida ko‘rmaganlar.

Ikkinchi yo‘nalish — din va antropologiya nuqtai nazari: Fransuz tadqiqotchisi T.Zarcone [15], nemis olimi J.Paul [10] va amerikalik V.Khalid (2018) O‘rta Osiyodagi ziyorat an’analarini antropologik jihatdan tahlil qilgan. Mahalliy olimlardan B.Babajanov [1,2] O‘zbekistondagi islomiy ziyorat an’analarini o‘rganib, muqaddas joylarning ijtimoiy vazifalarini tahlil qilgan.

Uchinchi yo‘nalish — turizm iqtisodiyoti: I.S.Tuxliyev [14], M.Pardayev, M.Mirzayev va M.Aliyeva kabi o‘zbek iqtisodchilari turizm asoslari fanining o‘quv qo‘llanmalarida ziyorat turizmiga muxtasar to‘xtalgan. G.Toshmatova va A.Raxmatov «O‘zbekiston tarixiy-madaniy turizm va uning raqobatbardoshligi» asarida ziyorat maskanlari turizmning muhim tarkibiy qismi sifatida ko‘rsatilgan [6-14].

To‘rtinchi yo‘nalish — so‘nggi davr islohotlari: 2017-yildan keyingi islohotlar doirasida olib borilgan qator tadqiqotlar yangi turizm yo‘nalishlarini tahlil qilgan. Ammo ular asosan yangi sanoat, geologiya, ilmiy turizm turlarini qamrab olgan va ziyorat turizmiga maxsus e’tibor qaratmagan.

Mavjud adabiyotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ziyorat maskanlarining geotizmiy tarqalishi, yangi ziyoratgohlarning shakllanish dinamikasi, ularning mintaqaviy turizm iqtisodiyotiga ta’siri kabi masalalar hali yetarli darajada o‘rganilmagan. Shu jihatdan ushbu tadqiqot muhim bo‘shliqni to‘ldirish maqsadini ko‘zlaydi.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekistonda 2017–2024-yillar oralig‘ida shakllangan yangi ziyorat maskanlarini ilmiy-geografik tahlil qilish, ularning mintaqaviy taqsimlanishini aniqlash va turistik oqimga ta’sirini baholash.

Tadqiqot vazifalari:

1. Ziyorat turizmining nazariy-metodologik asoslarini tizimlashtirish va O‘zbekistonga tatbiq etish.
2. 2017–2024-yillar oralig‘ida shakllanib borayotgan yangi ziyorat maskanlarini geografik jihatdan tahlil qilish.
3. «Tabarruk ziyorat» platformasining joriy etilishi va uning ziyorat turizmini rivojlantirishga ta’sirini o‘rganish.
4. Ziyorat turizmi infratuzilmasidagi kamchiliklarni aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot 2022-2024-yillarda amalga oshirildi. Birlamchi ma’lumotlar manbai sifatida quyidagilardan foydalanildi:

Davlat statistika ma’lumotlari: O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi (2017–2024), UNWTO yillik hisobotlari (2019–2024), Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining (ITRM) tahliliy ma’ruzalari.

Dala tadqiqotlari: 2022-2024-yillarda Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangan viloyatlarida statsionar kuzatishlar olib borildi. Jami 18 ta yangi va qayta ta’mirlangan ziyorat maskani bevosita o‘rganildi.

Suhbat va so‘rovlar: 240 nafar ziyoratchi va 35 nafar turizm sohasi mutaxassisi ishtirokida yarim tuzilgan intervyu o‘tkazildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: qiyosiy-geografik tahlil (yangi va eski ziyoratgohlarni solishtirish), kartografik modellashtirish (ArcGIS dasturida ziyoratgohlarning mintaqaviy xaritasini tuzish), klaster tahlili (ziyoratgohlarni turlari bo‘yicha guruhlash), statistik tahlil (turistik oqim dinamikasini o‘lchash), va mazmunan-tahliliy usul (qonunchilik hujjatlari hamda dasturiy hujjatlarni o‘rganish).

NATIJALAR

Ilmiy adabiyotlarda ziyorat turizmi (pilgrimage tourism) odatda uchta asosiy komponent asosida tahlil qilinadi: diniy motivatsiya, muqaddas joy (locus sacer) va ziyorat yo‘li (itinerary). UNWTO [14] ta’rifiga ko‘ra, ziyorat turizmi — «shaxsiy yoki jamoa diniy e’tiqodi, an’anasi yoki ma’naviy ehtiyoji asosida muqaddas joylarga amalga oshiriladigan sayohat»dir. Biroq, so‘nggi o‘n yilliklarda bu tushuncha kengayib, «diniy-madaniy turizm» (religious-cultural tourism) tushunchasi bilan qo‘shilib ketmoqda [12].

O‘zbekiston uchun ziyorat turizmining ahamiyati bir necha jihatdan namoyon bo‘ladi. Birinchidan, mamlakat islom sivilizatsiyasining tarixiy markazlaridan biri sifatida IX asrdan buyon eng muhim ziyorat yo‘llari kesishgan nuqtada joylashgan. Ikkinchidan, Al-Buxoriy, Bahovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Xoja Ahror Valiy kabi ulug‘ allomalarning maqbaralari nafaqat mahalliy, balki musulmon dunyosi miqyosida ham ziyorat qilinadigan muqaddas maskanlardir. Uchinchidan, Surxondaryo viloyatidagi buddaviy monastirlar, Xorazmning qadimiy atashkada (zardushtiy) yodgorliklari va yahudiy ibodatxonalari mintaqaning diniy xilma-xilligini ta’minlaydi.

2017-yildan boshlab O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan turizm islohotlari doirasida ziyorat maskanlari alohida diqqat markaziga olingan. Quyidagi jadvalda asosiy statistik ko‘rsatkichlar keltirilgan:

1-jadval

Ziyorat turizmining O‘zbekistondagi tendensiyalari

Ko‘rsatkich	2017	2020	2023/2024
Xorijiy ziyoratchilar (mln)	0,8	0,4*	1,415
Ro‘yxatdagi ziyoratgohlar soni	214	231	400+
Ziyoratga ixtisoslashgan turoperatorlar	28	45	130+
Ziyorat turizmi ulushi (jami turizm, %)	7,2	8,1	~19,4
Ishga tushirilgan yirik turizm obyektlari	—	—	5 ta yirik kompleks

* 2020-yil — COVID-19 pandemiyasi ta'siri. Manba: O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi, 2024; ITRM tahliliy hisobotlari.

Yangi ziyorat maskanlarining paydo bo‘lishida uchta asosiy omil hal qiluvchi rol o‘ynagan:

Birinchi omil – Siyosiy-huquqiy: 2017-yilda Prezident Sh. Mirziyoyev boshchiligida ishlab chiqilgan «O‘zbekiston—2030» strategiyasida ziyorat turizmi bo‘yicha sayyohlar sonini 3 million nafarga yetkazish maqsadi belgilangan. 2024-yilda «Tabarruk ziyorat» turizm platformasining ishga tushirilishi ushbu sohani raqamlashtirish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.

Ikkinchi omil – Infratuzilma: 2022–2024-yillarda ishga tushirilgan «Samarqand turizm markazi» (516 mln dollar investitsiya), «Afsonalar vodiysi», «Arda Xiva» kabi yirik komplekslar yangi ziyorat mahallalarini qurshab oldi. Hududiy turizm qishloqlarida (Sentob, Konigil, Ertosh-soy va boshq.) ziyorat yo‘llariga integratsiya ta'minlandi.

Uchinchi omil – Xalqaro tan olinish: 2022-yilda Xivaning «Islom dunyosining turizm poytaxti» deb e'lon qilinishi, 2023-yilda Samarqandda UNWTO 25-Bosh assambleyasining o‘tkazilishi O‘zbekistonni xalqaro ziyorat turizmida yangi o‘ringa olib chiqdi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yangi va qayta ta'mirlangan ziyorat maskanlari quyidagi hududiy guruhlariga bo‘linishi mumkin:

Samarqand mintaqasi: Xoja Doniyor (Doniyor payg'ambar maqbarasi), Shoh-i Zinda nekropoli yangi inshootlari, Imom al-Moturidiy maqbarasi majmuasining

kengaytirilishi, Zangi Ota ulug‘ qo‘rg‘oni. Bu guruh xalqaro ziyoratchilarning 35-40% ini jalb etadi.

Buxoro mintaqasi: Bahovuddin Naqshband majmuasi rekonstruksiyasi (2019–2022), Mir Arab madrasasi ichki hovlisi va ziyoratgoh yo‘laklari, Xoja Aliyor qo‘rg‘oni. 2023-yilda Buxoroda o‘tkazilgan «Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi» ushbu mintaqaning xalqaro miqyosidagi nufuzini oshirdi.

Surxondaryo mintaqasi: Termizda Xakim at-Termiziy maqbarasi yangi infratuzilmasi, Qorabog‘ tumandagi yangi buddaviy-arxeologik kompleks (Zartepa yonida), Langar Ota ziyoratgohi infrastrukturasi.

Namangan-Farg‘ona mintaqasi: Arabxona (Qo‘qon yaqinida), Xoja Mashrab ziyoratgohi, 2022-yilda «Ilk turizm poytaxti» unvonini olgan Qo‘qon shahridagi madrasalar majmuasining restavratsiyasi.

Qashqadaryo mintaqasi: Boysun vohasidagi yangi «Tabarruk ziyorat» routlari, Omonxona qishlog‘i ziyorat-turizm qishlog‘i, Sho‘robashor ziyoratgohi.

2024-yil yanvarida rasman ishga tushirilgan «Tabarruk ziyorat» milliy turizm platformasi O‘zbekistondagi ziyorat turizmini raqamlashtirish va tizimlashtirish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi. Platformaning asosiy vazifalari: ziyorat maskanlari haqida to‘liq ma‘lumotlar bazasini shakllashtirish, onlayn bronlash imkoniyatini ta‘minlash, ziyoratgohlarni rasmiy statistikaga kiritish va turistik marshrutlarni tarmoqlashtirishdan iborat. Tadqiqot davomida o‘tkazilgan ekspert so‘rovlari platformaning ziyoratchilar sonini 18–22% ga oshirish imkoniyatini berishini ko‘rsatdi.

Tadqiqot natijalarini mavjud ilmiy adabiyotlar bilan taqqoslaganda bir qator muhim jihatlar namoyon bo‘ladi. Bir tomondan, O‘zbekistondagi ziyorat turizmi rivoji xalqaro tendentsiyalar bilan uyg‘un — UNWTO ma‘lumotlari ham diniy turizm tezkor o‘shishini qayd etgan. Boshqa tomondan, ayrim o‘ziga xos muammolar ham ko‘zga tashlanmoqda.

Infratuzilma va xizmat sifati bo‘yicha: Ichki turizm bo‘yicha Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tomonidan 1282 respondent ishtirokida o‘tkazilgan so‘rov ko‘rsatadiki, aholi ziyorat turizmini barcha turizm turlari ichida eng mashhuri (22,6%) sifatida tan olgan. Biroq, xizmat sifati va infratuzilma sifati hali ham eng katta muammo bo‘lib qolmoqda.

Geografik nomutanosiblik muammosi: Tadqiqot natijalarimiz shuni ko‘rsatadiki, ziyoratchi oqimining 50% ga yaqin qismi Samarqand, Buxoro, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahriga to‘g‘ri keladi. Bu esa Xorazm, Surxondaryo va Qashqadaryo kabi boy ziyorat merosiga ega mintaqalar o‘z salohiyatidan to‘liq foydalanmayotganini anglatadi. Prezident yig‘ilishlarida ham qayd etilganidek, Xorazmda o‘rtacha turist faqat 2 kun qoladi va 220 dollar sarflaydi, holbuki bu viloyatning salohiyati 3–4 kunlik va 400–500 dollarlik xarajatni ta‘minlaydi.

Ilmiy-amaliy bo‘shliqlar: Mavjud tadqiqotlar (Tuxliyev, 2010; Pardayev, 2007) asosan me‘yoriy-deskriptiv xarakterga ega. Ziyorat maskanlarining turizm oqimiga iqtisodiy ta‘sirini miqdoriy baholovchi metodologiyalar O‘zbekiston

sharoitida hali ishlanmagan. Bundan tashqari, ziyorat va ekoturizm, madaniy turizm hamda qishloq turizmi o‘rtasidagi sinergetik ta’sirni o‘rgangan tadqiqotlar mavjud emas.

Xalqaro tajriba muqoyasasi: Turkiya va Eron tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ziyorat turizmini milliy identitet bilan ulash (branding) va xalqaro hamkorlik (Islom hamkorlik tashkiloti, OIC) orqali o‘rtacha sayyohatchi sarfi 2–3 baravarga oshiriladigan bo‘lgan. O‘zbekiston ham 2022-yildan buyon xuddi shu yo‘ldan bormoqda.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi:

O‘zbekistonda 2017–2024-yillar oralig‘ida ziyorat turizmi sifat va miqdor jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Ziyoratchilar soni 2017-yildagi 0,8 million nafardan 2023-yildagi 1,415 million nafarga yetdi, bu esa 77% ga o‘shishni bildiradi.

Yangi ziyorat maskanlari va turizm infratuzilmasi asosan Samarqand, Buxoro, Xorazm va Surxondaryo mintaqalarida jamlangan bo‘lib, geografik nomutanosiblik muammosi hali o‘z yechimini kutmoqda.

«Tabarruk ziyorat» platformasining joriy etilishi va turizm qishloqlarining barpo etilishi ziyorat turizmini raqamlashtirish va demokratlashtirish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi, ammo platforma salohiyatining to‘liq ro‘yobga chiqishi uchun qo‘shimcha ilmiy va amaliy tadbirlar talab etiladi.

Muammo o‘rganilganlik darajasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, ziyorat turizmining iqtisodiy ta’siri va geografik dinamikasini o‘rganuvchi miqdoriy tadqiqotlar deyarli mavjud emas va bu soha istiqboldagi ilmiy izlanishlar uchun muhim bo‘shliq bo‘lib qolmoqda.

Ziyorat turizmini yanada rivojlantirish uchun: mintaqaviy muvozanatni ta’minlash, ziyoratgoh yaqinidagi xizmat markazlari sifatini oshirish, xalqaro hamkorlikni (OIC, OTS) kuchaytirish va ilmiy-amaliy tadqiqotlarni moliyalashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Babajanov, B. (2007). Diniy ziyorat an’analari va muqaddas joylar O‘rta Osiyoda. Toshkent: O‘zA nashriyoti.
2. Babajanov, B. (2015). Islamic Shrines and Pilgrimage in Central Asia. Almaty: Dike-Press.
3. Botirova, B. S. & Tursunova, N. S. (2024). O‘zbekistonda yangi turizm turlari. "Tarjimashunoslik: muammolar, yechimlar va istiqbollar II" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1(1), 1148–1152. <https://conference.uzswlu.uz>
4. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi [ITRM]. (2024). 2017–2024-yillarda O‘zbekistonda turizm sohasidagi islohotlar natijalari. Toshkent: ITRM.

5. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti [MHTI]. (2023). O‘zbekistonda ichki turizm holati bo‘yicha onlayn so‘rov natijalari. Toshkent: MHTI.
6. Mirzayev, M.A., & Aliyeva, M.T. (2011). Turizm asoslari fanidan o‘quv qo‘llanma. Toshkent: O‘zbekiston.
7. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. (2024). Turizm statistikasi yig‘indisi 2017–2024. Toshkent.
8. Olimova, D., & Mo‘minov, H. (2024). Ziyorat turizmini rivojlantirishning geografik jihatlari (Langar ota ziyoratgohi). Yangi O‘zbekistonda milliy turizm istiqbollari, 1(01). <https://ojs.qarshidu.uz>
9. Pardayev, M., & Atabayev, R. (2007). Turizm bo‘yicha ma’ruzalar matni. Samarqand: SamDU.
10. Paul, J. (2012). Shrine Pilgrimage in Transoxania. In: Devin DeWeese (ed.), *Studies on Central Asian History*. Indiana University Press.
11. Quronov, M., & To‘rayev, R. (2021). O‘zbekiston turizm sohasining rivojlanishi va istiqbollari. Toshkent: Fan nashriyoti.
12. Timothy, D.J., & Olsen, D.H. (2006). *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. London: Routledge.
13. Toshmatova, G., & Raxmatov, A. (2022). O‘zbekiston tarixiy-madaniy turizm va uning raqobatbardoshligi. Buxoro: Sharq nashriyoti.
14. Tuxliyev, I.S. (2010). Turizm asoslari: o‘quv qo‘llanma. Samarqand: SamDU.
15. UNWTO. (2011). *Religious Tourism in Asia and the Pacific*. Madrid: World Tourism Organization.
16. UNWTO. (2023). *World Tourism Barometer*. Volume 21, Issue 5. Madrid: UNWTO.
17. Zarcone, T. (2005). Sufi Pilgrimage in Central Asia: Between Reformism and Spirituality. *Journal of Central Asian Civilizations*, 3(1), 45–67.